

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР

Оботнина Анна Александровна

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17930841>

Аннотация. В статье раскрыта проблематика маркетинга инноваций как значимого инструмента в повышении уровня коммерциализации научно-исследовательских разработок и технологий промышленных корпоративных структур. По результатам теоретического анализа охарактеризована роль маркетинга инноваций в развитии инновационного процесса. Установлены и описаны две значимые функции маркетинга инноваций: прогностическая и стратегическая. В заключении статьи даны рекомендации по организации маркетинга инноваций в промышленных корпоративных структурах.

Ключевые слова: инновации, маркетинг инноваций, инновационный маркетинг, промышленный маркетинг, инновационный процесс, ESG маркетинг

В научной среде активно цитируемым является высказывание Питера Друкера: «У бизнеса есть только две функции - маркетинг и инновации». В современных экономических реалиях данный стратегический тезис особенно актуален для промышленных корпоративных структур, осуществляющих свою деятельность в рыночных условиях, которым характерны такие усиливающиеся тренды, как высокий уровень конкуренции со стороны инновационных продуктов и решений мировых технологических конгломератов, интенсивное развитие цифровых технологий, динамичный рост уровня технологических и инновационных потребностей у потребителей промышленной продукции.

Одним из важнейших механизмов инновационной трансформации промышленного производства является повышение уровня коммерциализации научно-исследовательских разработок и технологий. Ключевым инструментом, который обладает необходимой научной базой и практическим опытом для обеспечения результативной и эффективной реализации данного механизма, является маркетинг. При этом маркетинг, как справедливо отмечено в работе [1, с. 11], является параллельным звеном в инновационном процессе совместно с научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и производственной деятельностью.

В научной литературе общепринятыми дефинициями маркетинга, сопровождающего инновационную деятельность, являются «инновационный маркетинг» и «маркетинг инноваций». Значительная часть исследователей использует данные термины как синонимичные, что вполне обосновано, поскольку в центре данных понятий стоят инновационные товар, технология и/или услуга. В настоящей статье нами будет раскрыт маркетинг инноваций как структурный элемент инновационного процесса в промышленности.

Исходя из теоретического анализа существующих определений и подходов [1-3 и других авторов], *роль маркетинга инноваций* следует обозначить как комплексное сопровождение и обеспечение рыночного успеха инновационного продукта (товара, технологии или услуги) на каждом этапе его жизненного цикла - начиная от поиска и разработки инновационной идеи до процесса промышленного производства, вывода на рынок, масштабирования инновационного продукта, его адаптации к целевым рынкам и потребителям.

Ряд исследователей сходятся во мнении, что задача маркетинга инноваций сводится к выявлению неудовлетворенных потребностей потребителей и созданию под них соответствующего нового продукта. Однако следует отметить, что современному инновационному маркетингу свойственна более масштабная стратегическая функция, заключающаяся не столько в выявлении неудовлетворенного спроса, сколько в прогнозировании и моделировании новых, еще не сформированных потребностей, возникновение которых гипотетически возможно исходя из зарождающихся экономических и технологических трендов, ожидаемых изменений в потребностях и задачах потребителей, партнеров и других заинтересованных сторон, а также изменений в научных, социальных, политических, климатических и других факторах маркетинговой среды. В частности, определение прогностической функции маркетинга инноваций можно встретить в Стратегии научно-технологического развития РФ [4, п.17]: прогнозирование происходящих в мире изменений, фиксация внутренних тенденций, ожиданий и потребностей общества, своевременное распознавание новых глобальных вызовов.

На основе моделирования потенциально возможных новых факторов и тенденций формируется понимание характеристик и качеств нового продукта или технологии, которые в ближайшем будущем вызовут интерес и будут пользоваться спросом у потребителей. Кроме того, важно компетентно и доказательно донести данное стратегическое предвидение до руководства холдинга и дирекции, ответственной за научно-исследовательские, конструкторские и проектные работы. Для этого необходимо качественно представить и презентовать результаты маркетинговых исследований и данных, которые сделали возможными эти прогнозные гипотезы.

Вторая значимая функция маркетинга инноваций состоит в разработке инновационной маркетинговой стратегии и ее гибкой реализации, которая будет основана на: регулярных маркетинговых исследованиях; непрерывном взаимодействии с потребителями и партнерами для выявления их потребностей, ожиданий и целей; эффективном инструментарии маркетинга; маркетинговых инновациях, охватывающих новейшие технологии дизайна, брендинга, ценообразования, продвижения и каналов коммуникаций; тесном сотрудничестве маркетинга с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими подразделениями; промежуточной оценке эффективности достигнутых результатов и необходимых корректирующих действий.

В инновационной маркетинговой стратегии рекомендуется отдельным разделом отразить ESG-маркетинг как «стратегическое направление маркетинга корпоративных структур, развивающее экологические, социальные и управленческие параметры ответственности в товарах, услугах и системе менеджмента, которые продвигаются с использованием ответственных маркетинговых коммуникаций». Развитие ESG-маркетинга позволит промышленным корпоративным структурам не только эффективно развивать инновационные процессы, но и «вносить значимый вклад в формирование

ответственного потребления и производства, укрепление здорового гражданского общества, использование улучшающих жизнь технологий и создание благоприятной экосистемы для последующих поколений» [5].

Для результативного и эффективного выполнения описанных функций маркетинга инноваций, промышленным корпоративным структурам рекомендуется обеспечить и контролировать:

1. Наличие внутри подразделения маркетинга самостоятельного отдела, ответственного за маркетинг инноваций корпоративной структуры.
2. Кросс-функциональные компетенции специалистов по маркетингу инноваций, которым важно обладать знаниями в области техники и технологий, этапов инновационного процесса, особенностей процессов у потребителей и др.
3. Участие в формировании и реализации инновационной стратегии.
4. Тесное взаимодействие маркетологов с научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими центрами, а также с потребителями и партнерами.
5. Системное изучение опыта инноваций у компаний-конкурентов.
6. Непрерывное ведение информационной системы маркетинга, которая будет содержать аналитическую информацию в разрезе каждого инновационного продукта и процесса, целевых рынков и потребителей.
7. Развитие и внедрение маркетинговых инноваций в комплексе маркетинга и во взаимоотношениях с целевой аудиторией.

Таким образом, маркетинг инноваций нацелен на повышение эффективности инновационных процессов в промышленных структурах и является неотъемлемым звеном инновационного процесса, способного обеспечить коммерциализацию инновационных товаров, технологий и услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Енин, Ю. И. Инновационный менеджмент и маркетинг инноваций : курс лекций / Ю. И. Енин, А. А. Пилютик, Н. А. Подобед. - Минск : Право и экономика, 2017. - 115 с.
2. Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Л. Короткова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
3. Ханахок, З.А. Маркетинг в инновационном процессе / З. А. Ханахок -Актуальные вопросы экономических наук. - № 25-1. – 2022. - с. 139-143.
4. Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации". – URL: <https://base.garant.ru/71551998/> (дата обращения: 17.11.2025)
5. Мхитарян, С. В. ESG-маркетинг в развитии адаптивных компетенций корпоративных структур / С. В. Мхитарян, А. А. Оботнина. // Практический маркетинг. – 2025. – №6(336). – С. 15–18.